

DEMOGRAFSKA TRANZICIJA JUŽNE AFRIKE – POSLEDICE REŽIMA APARTHEJDA

Dr Predrag Stamenković*

Mr Valentina Stanković•

Rezime: Ovaj rad istražuje demografsku tranziciju Južne Afrike nakon završetka režima Aparthejda, fokusirajući se na značajne društvene, ekonomske i političke promene koje su oblikovale dinamiku stanovništva u zemlji. Studija analizira trendove u natalitetu, mortalitetu, migraciji i urbanizaciji, naglašavajući kako su ukidanje politike aparthejda i uspostavljanje demokratske vlade uticali na demografske promene. Istražuje pad stope fertiliteta, produženi životni vek i promene u obrascima migracije, posebno rastuću urbanizaciju i kretanje ljudi u regionu južne Afrike. Pored toga, rad procenjuje izazove koje predstavlja rast stanovništva, uključujući opterećenje resursa, infrastrukture i sistema zdravstvene zaštite. Rad se završava diskusijom o implikacijama ovih demografskih promena na budući razvoj Južne Afrike, uzimajući u obzir ukrštanje demografskih faktora sa ekonomskim rastom, smanjenjem siromaštva i socijalnom jednakošću u društvu nakon aparthejda.

Ključne reči: demografska tranzicija, post-aparthejd, Južna Afrika.

1. Uvod

Početak vladavine višedecenijske politike aparthejda u Južnoj Africi može se smatrati dolaskom na vlast Nacionalne partije 1948. godine, sa izbornim obećanjem da će zaštititi političke, ekonomske i socijalne interese manjinskih belaca u Južnoj Africi. Rasna segregacija bila je njihova glavna strategija za obezbeđivanje prevlasti bele rasne grupe u zemlji.

Do sredine 1950-ih, godina XX veka, glavni zakoni koji su činili stubove aparthejda, kao što su Zakon o nemoralu, Zakon o registraciji stanovništva, Zakon o rezervisanju posebnih pogodnosti i Zakon o obrazovanju crnaca, bili su čvrsto na snazi. Politika

* Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Srbija; <https://orcid.org/0009-0004-4669-1553>; stamenkovic.predrag@vpsle.edu.rs

• Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac, Srbija; stankovic.valentina@vpsle.edu.rs

UDK 323.118(680)

DOI 10.5281/zenodo.17084524

aparthejda je revnosno sprovedena od strane manjinske bele vlade na socijalnu i ekonomsku štetu crnaca koji su većinska rasna grupa u Južnoj Africi.

San o institucionalizovanoj rasnoj segregaciji naišao je na intenzivan unutrašnji otpor i međunarodne pritiske, a 1991. godine vladajuća Nacionalna partija se formalno odrekla aparthejda i proglasila posvećenost stvaranju ne-rasalne demokratije u Južnoj Africi (Chimere-Dan, 1992).

Cilj ovog rada je da ukratko pokaže kako su ovi različiti režimi reagovali na realnost implementacije aparthejda sa posebnim osvrtom na mortalitet, plodnost i reproduktivno ponašanje i aktivnosti stanovništva, čije se posledice osećaju i danas, tri decenije, nakon ukidanja režima aparthejda u zemlji 1994. godine.

2. Demografska tranzicija zemlje

Demografska dividenda¹ Južne Afrike je gotovo okončana. Dok odnosi zavisnosti sugerisu da će prozor mogućnosti zemlje ostati otvoren i u drugoj polovini ovog veka, procene bazirane na podacima Nacionalnih transfernih računa (NTA) ukazuju da će prva demografska dividenda postati negativna tokom 2040-tih godina XXI veka (Oosthuizen, 2015, 2018). Najveći deo pozitivnog efekta demografske tranzicije, sa veoma mlade populacije na onu u kojoj predomina stanovništvo u radnom dobu stoga pripada prošlosti.

Demografska dividenda se smatra jedinstvenom mogućnošću za zemlje sa niskim i srednjim prihodima, poput Južne Afrike, da podstaknu socio-ekonomski razvoj (Groth & Mai, 2017). Međutim, da bi se to postiglo, vlade moraju da stvore političko okruženje koje je pogodno za iskorišćavanje demografske dividende, koje uglavnom karakterišu ulaganja u razvoj ljudskog kapitala, makroekonomsku stabilnost i dobro upravljanje (Bloom et al., 2003, 2017; Lee i Mason, 2006; Pool, 2007).

Danas možemo reći da je Južna Afrika propustila veliki deo ove prilike. Ostvarenje demografske dividende je bilo u velikoj meri osujećeno diskriminatorskom politikom, sprovedenom pod okriljem državnog programa aparthejda, u decenijama pre početka perioda demografske dividende 1970-ih godina XX veka pa sve do prve polovine 1990-ih godina XX veka. Pored režima aparthejda negativnim uticajima dopirnela je i epidemija virusa HIV-a/Side naročito krajem 1990-tih godina XX veka i u prvoj deceniji XXI veka. Kao rezultat toga, uprkos statusu zemlje sa srednjim prihodima, Južna Afrika i danas, nastavlja da se bori sa značajnim razvojnim izazovima, koji se generalno sumiraju kao trostruki izazov nezaposlenosti, siromaštva i nejednakosti. Početkom 2023. godine zvanična nezaposlenost u zemlji iznosila je 32,9 procenata, dok 46,3 procenta stanovništva u dobi od 15 do 34 godine nije bilo zaposleno, nije se školovalo ili nije bilo obučeno (Statistics South Africa, 2023). Stopa siromaštva je, prema poslednjim dostupnim podacima iznosila 20,5 odsto koristeći liniju siromaštva od 2,15 dolara dnevno (2017 PPP), a Gini² koeficijent je bio 0,63 (Svetska banka, 2023). U kontekstu ovih izazova i opadajuće demografske

¹ Demografska dividenda je fenomen u kojem privredni rast nastaje kao rezultat povoljne demografske strukture, odnosno kada postoji veći broj radno sposobnih ljudi u odnosu na broj zavisnih." (Bloom, Canning & Sevilla, 2003)

² Gini koeficijent je mera nejednakosti distribucije, a svoju vrednost uzima između 0 (savršena jednakost) i 1 (maksimalna nejednakost). Gini, C. (1912). „Varijabilnost i promenljivost“.

Demografska tranzicija Južne Afrike – posledice režima aparthejda

dividende, imperativ je da Južna Afrika iskoristi ono što je preostalo od demografske dividende i istraži načine na koje se ova dividenda može proširiti ili ojačati.

Od 1980-ih, stanovništvo Južne Afrike je podvrgnuto značajnim promenama u pogledu starosne distribucije, sa projekcijama nastavka ovih promena tokom XXI. veka. Ova strukturna promena može se jednostavno sumirati kroz ukupni koeficijent zavisnosti, definisan kao odnos zavisne populacije (deca uzrasta od 0 do 14 godina i odraslih od 65 godina i više) prema produktivnom stanovništvu radnog uzrasta (uzrasta od 15 do 64 godine). Koeficijent zavisnosti je pao sa svog vrhunca od 0,857 na 0,509 u periodu između 1965. i 2020. godine, a očekuje se da će dalje padati i dostići svoj najniži nivo od 0,410 do 2040. Ovo je rezultat relativno stabilnog koeficijenta zavisnosti starijih (odnos odraslih starosti preko 65 godina u odnosu na populaciju starosnog opsega od 15-64 godine), u kombinaciji sa rapidnim opadanjem koeficijenta zavisnosti dece (odnos dece ispod 15 godina prema populaciji uzrasta 15-64 godine) sa 0,785 na ispod 0,3 do 2040. godine.

Naziv slike: Koeficijenti zavisnosti za Južnu Afriku, 1950–2100.³

Izvor: Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (2018).

Vremenom, međutim, predviđa se da će se smanjenje broja dece u odnosu na radno sposobno stanovništvo usporiti, dok se očekuje da će starija populacija rasti u relativnom iznosu sve bržim tempom. Kao rezultat, predviđa se da će ukupan odnos zavisnosti početi da raste od kasnih 2040-ih godina XXI veka, dostižući 0,501 do 2070. (nivo koji se ne razlikuje previše od sadašnjeg nivoa) i 0,737 do kraja veka, nivo koji je poslednji put viđen oko 1990 godina XX veka (pred sam kraj režima aparthejda).

³ Napomene: Uzasne grupe su definisane na sledeći način: dete, 0–14 godina; odrasli, 15–64 godine; starije osobe, 65+ godina

Dok koeficijenti zavisnosti krajem veka mogu izgledati slično onima na početku veka, populacija će uključivati znatno veće udele starijeg stanovništva, čije su potrebe i potrošački obrasci veoma različiti u odnosu na decu koja su istorijski bila mnogo brojnija.

3. Promene u rasnoj strukturi Južne Afrike

Sveobuhvatan demografski profil Južne Afrike je još bilo teško uspostaviti dugi niz godina, jer nedostaju značajni podaci potrebni za preciznu sliku. Tokom režima aparthejda, zadatak prikupljanja, analize, interpretacije i širenja nacionalnih demografskih informacija za Južnu Afriku sprovodila je gotovo isključivo Vlada i para vladine institucije. Pažnja i resursi su bili različito usmereni na prikupljanje ključnih statističkih podataka za belce, mešance, Indijce/Azijate i crnce.

Iako Južna Afrika poseduje osnovne podatke iz popisa koji obuhvataju dalje istorijske periode u poređenju sa mnogim afričkim zemljama, samo podaci koji se odnose na ne-crnačku populaciju su sveobuhvatni i relativno tačni, a odnose se na veličinu i strukturu populacije, natalitet i mortalitet. Konkretno, postoji ozbiljan nedostatak podataka o stopama smrtnosti za crnce u oblicima koji su uporedivi s podacima za druge populacione grupe. Od 1963. godine nisu vođeni sveobuhvatni nacionalni zapisi o smrtnosti među crncima. Kao rezultat toga, veliki deo dostupnih saznanja o mortalitetu za crnce zasniva se ili na statističkim podacima iz manjih područja (Van der Merwe et al., 2022) ili na direktnim i indirektnim procenama (Sadie, 1970, 1978, 1988; Chimere-Dan, 1992).

Za razliku od mnogih afričkih zemalja, Južna Afrika poseduje stručnost i resurse za prikupljanje i održavanje efikasne nacionalne demografske baze podataka. Nedostatak sveobuhvatnih demografskih statistika u zemlji uglavnom je rezultat dugogodišnjih političkih uslova. Međusobno rasno neprijateljstvo i politizacija pitanja populacije predstavljali su velike prepreke efikasnom prikupljanju demografskih podataka tokom ere aparthejda. Generalno, socijalni i ekonomski napredak svih rasnih grupa nije bio postavljen na jednaku skalu prioriteta. Nivo detaljnosti u socijalnom i ekonomskom planiranju varirao je u zavisnosti od rase grupe, kao i kvalitet demografskih i socio-ekonomskih podataka prikupljenih za svaku rasu: belci su imali najviši, a crnci najniži prioritet. Na primer, u novijim setovima podataka o belcima dostupne su tačne direktne informacije o specifičnim stopama smrtnosti prema uzrastu, polu i uzroku, o bračnom stanju i ekonomskim aktivnostima koje u velikoj meri zadovoljavaju potrebe za socio-ekonomskim planiranjem za ovu rasnu grupu. Takve informacije dugi niz godina nisu bile dostupne za sve crnce u zemlji.

Politizacija demografije u društvu aparthejda stvorila je negativnu sliku faktora populacije među crncima. Oni su imali malo poverenja u otvorene i prikrivene namere Vlade u bilo kojoj aktivnosti prikupljanja podataka. U kombinaciji sa stvarnim logističkim problemima nacionalnog prikupljanja demografskih podataka, ovaj nedostatak saradnje doprineo je lošem stanju demografskih podataka u zemlji. Dobar primer uticaja politike na demografske podatke je poslednji nacionalni popis u vreme aparthejda održan u martu 1991. Na samom početku popisa, Afrički nacionalni kongres, koji uživa političku lojalnost većine Južnoafrikanaca (crnaca), pozvao je na bojkot popisa širom zemlje, protiveći se korišćenju avionskih fotografija u nepristupačnim delovima zemlje i, kao sekundarni razlog, ukazivao na to da je vreme sprovođenja popisa bilo neosetljivo na političku situaciju u zemlji. Iako je popis sproveden prema planu, prijavljen je masovni izostanak odgovora širom zemlje (bojkot crnaca), faktor koji je zasigurno uticao u velikoj meri na kvalitet rezultata.

Demografska tranzicija Južne Afrike – posledice režima aparthejda

3.1. Demografska dinamika u Južnoj Africi

Rasni sastav nacionalne populacije pokazuje da je udeo crnog stanovništva Južne Afrike postepeno porastao sa 68,6% u 1946. godini na 76% u 1990. godini, kao poslednjoj godini popisa u režimu aparthejda (Tabela 1). Nasuprot tome, udeo belaca u nacionalnoj populaciji smanjio se sa oko 20% u 1946. godini na 13% u 1990. godini. Dve manje rasne grupe, mešanci i Indijci/Azijati, zadržale su približno stabilan udeo u nacionalnoj populaciji od 1940-ih do 1990. godine.

Sve značajne promene u rasnom balansu populacije mogu se uglavnom pripisati crncima i belcima, pri čemu su crnci zabeležili porast od 7,8%, dok su belci zabeležili pad od 8,1% u svom udelu u nacionalnoj populaciji između 1946. i 1990. godine.

Tabela 1. Demografski pokazatelji različitih rasnih grupa u Južnoj Africi

Populaciona grupa	% Populacija 1946	% Populacija 1990	Prosečna stopa rasta 1945-50	Prosečna stopa rasta 1985-90	Stopa smrtnosti novorođenčadi 1950-59	Međunarodna neto migracija
Crnci	68,1	76	2,5	2,8	149	-4088
Mešanci	8,1	8	2,5	1,8	59	-408
Indijci/Azijati	2,5	3	3,3	1,5	65	146
Belci	20,8	13	2,6	0,6	71	2870

Izvor: Grobller, 1991, Gouws, N. 1991; Race Relations Survey, 1989/90.

Godišnje stope prirodnog priraštaja u periodu 1985–1990. godine (belci 0,6%, Indijci 1,7%, obojeni 1,8%, crnci 2,8%) su ukazivale na trend povećanja proporcionalnog udela crnačkog stanovništva u nacionalnoj populaciji Južne Afrike. Prema poslednjim procenama iz 2024. godine udeo crnačkog stanovništva je dostigao 81,7% u ukupnoj populaciji Južne Afrike (Tabela 2).

Tabela 2. Demografska struktura Južne Afrike u 2024. godini

Populaciona grupa	Ukupno	Muškarci	Žene	% stanovnika
Crnci	51.509.312	25.266.984	26.242.328	81,7
Mešanci	5.338.856	2.600.412	2.738.174	8,5
Indijci/Azijati	1.628.794	828.316	799.478	2,6
Belci	4.539.212	2.189.488	2.349.724	7,2

Izvor: Statistics South Africa mid-year population estimates 2024

Prema statističkim podacima Južne Afrike iz 2024. godine, u Južnoj Africi živi ukupno 63.015.904 ljudi. Crnci su većina, sa populacijom od 51,5 miliona, odnosno 81,7% od ukupnog broja stanovnika. Preostalih 18,3% čine 5,3 miliona ljudi mešane rase (8,5%), 1,6 miliona Indijaca/Azijata (2,6%) i 4,5 miliona belaca (7,2%).

Starosna struktura različitih grupa stanovništva, ukazivala je, u poslednjim godinama aparthejda, na mladu crnačku populaciju, koju je karakterisao značajan udeo mlađih od 15 godina (Tabela 3). Kod belaca je samo 25,2% bilo mlađe od 15 godina. Indijci/Azijati i mešanci su zauzimali sredinu između crno-belih polova. Primećeno je da su belci u poslednjim godinama režima aparthejda imali najveći udeo starijih osoba (65 godina i više) u zemlji.

Generalno, starosna struktura belaca slična je obrascu koji se nalazi u industrijalizovanim zemljama, dok starosna struktura crnaca, u ovom razdoblju, odražavala široku osnovu demografske piramide, karakterističnu za mnoge zemlje trećeg sveta.

Tabela 3. Procentualna starosna distribucija stanovništva Južne Afrike prema rasnim grupama

Populaciona grupa	Uzrast 0-14	Uzrast 15-64	Uzrast 65+
Crnci	39,7	56,7	3,5
Mešanci	37	59,7	3,3
Indijci/Azijati	34,1	63,1	2,8
Belci	25,2	66,3	8,5

Izvor: Sadie, J.L. 1988.

3.2. Populaciona politika Južne Afrike

Rani lideri režima aparthejda i kreatori društvenih prilika, sproveli su politiku koja je identifikovala rasnu neravnotežu u veličini populacije i stopama rasta kao potencijalnu političku i ekonomsku opasnost za belce. Jasno su izražavali pozive za smanjenje crnačke populacije kroz promociju agresivnog planiranja porodice (Brown, 1987) i povećanje broja belaca (Shlemmer, 1991). Velika kontradikcija populacione politike u ovom periodu je bila ta što su crncima uskraćivane osnovne socio-ekonomske infrastrukture potrebne za smanjenje fertiliteta i mortaliteta, dok se istovremeno izražavala zabrinutost zbog visoke stope rasta populacije u zemlji.

Od ranih 1980-ih godina XX veka, aktivnosti vezane za stanovništvo uživale su visok prioritet. Razlog za aktivnosti vlade u novije vreme prešao je iz otvoreno rasnog pristupa ka ekonomskim i zdravstvenim ciljevima. Zbog sve veće zabrinutosti u vladinim krugovima u vezi s visokom stopom nacionalnog rasta populacije, visoko pozicionirani

Naučni komitet Predsedničkog saveta dobio je zadatak da istraži problem stanovništva. Izveštaj ovog komiteta naglasio je značaj demografskih trendova za nacionalno socio-ekonomsko blagostanje i potrebu za aktivnom državnom intervencijom u oblasti populacione politike.

Od objavljivanja izveštaja komiteta o demografskim trendovima u Južnoj Africi (1983), postala je sve veća svest o značaju demografskih faktora za stanje nacionalne ekonomije, zdravlja i opšteg životnog standarda.

Tabela 4. Odabrani društveni i ekonomski pokazatelji za različite rasne grupe u Južnoj Africi (u doba režima aparthejda)

Populaciona grupa	% urbanog stanovništva (1988)	Prihodi po glavi stanovnika (1985)	% Nepismenih (1985)
Crnci	40	1012	54
Mešanci	70	2220	33
Indijci/Azijati	93	3332	16
Belci	90	10682	0

Izvor: Van Zyk, J., 1988; Gouws, N., 1991; South Africa Yearbook, 1990.

Demografska tranzicija Južne Afrike – posledice režima aparthejda

Južnoafričko društvo je izuzetno složeno, što se manifestuje kroz demografska i sva društveno-naučna istraživanja u post-aparthejdske Južnoj Africi, posebno u načinu na koji istraživači konceptualizuju razlike među rasnim grupama, kako na nacionalnom tako i na subnacionalnom nivou u komparativnim analizama. Ključno pitanje je da li je smisleno tretirati postojeće razlike u demografskim varijablama prema rasama na isti način kao i druge socio-ekonomske (pa čak i rasne) razlike u drugim zemljama. Međutim, ono što je jasno u južnoafričkom kontekstu jeste snažan uticaj socio-ekonomskog i političkog okruženja na demografske trendove (Rossouw, 1991), skup faktora koji bi trebalo pažljivo integrisati u demografske analize i objašnjenja.

U Tabeli 4 primećuje se da su, u odnosu na tri socio-ekonomska pokazatelja brze demografske tranzicije, crnci najmanje urbanizovani, najmanje obrazovani i imaju najniži dohodak po glavi stanovnika u Južnoj Africi. Ove rasne razlike lako se povezuju sa rasnim obrascem razlika u demografskim karakteristikama, kao što je prikazano u prethodnom odeljku. Međutim, tretiranje rasnog faktora samo kao jednog od mnogih varijabli koje utiču na demografske trendove može da zamagli snažne uticaje aparthejda na demografiju Južne Afrike, ali bilo bi potpuno pogrešno zaključiti da su sve rasne demografske razlike u zemlji posledica aparthejda.

4. Zaključak

Demografska tranzicija Južne Afrike predstavlja kompleksan proces duboko povezan sa društvenim, ekonomskim i političkim okolnostima koje su oblikovale ovu zemlju tokom XX veka. Režim aparthejda (1948–1994) imao je značajan uticaj na demografske trendove, posebno kroz politike segregacije, nejednakosti i ograničenog pristupa resursima za crno stanovništvo.

Režim aparthejda direktno je uticao na brzinu demografske tranzicije kod različitih rasnih grupa. Dok su belci uživali pristup naprednoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i ekonomskim prilikama, što je doprinelo usporenom rastu populacije i industrijalizovanoj starosnoj strukturi, crno stanovništvo suočavalo se s visokim natalitetom, ali i ograničenim pristupom osnovnim uslugama. Kao rezultat, crna populacija zadržala je karakteristike tipične za rane faze demografske tranzicije, s mladom starosnom strukturom i visokim prirodnim priraštajem. Istovremeno, ekonomska i socijalna marginalizacija većine stanovništva pod aparthejdom dovela je do urbanizacije bez adekvatne infrastrukture, što je dodatno pogoršalo socijalne nejednakosti. Ove nejednakosti su usporile prelazak iz tradicionalnog društva, karakterisanog visokim natalitetom i mortalitetom, u modernizovano društvo s niskim prirodnim priraštajem i stabilnijom populacijom.

Nakon kraja aparthejda, Južna Afrika je suočena s izazovom saniranja posledica ovog sistema. Nejednakosti u pristupu obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju nastavljaju da oblikuju demografske obrasce. Posebno su izraženi efekti HIV/AIDS pandemije, koja je snažno pogodila crnu populaciju i usporila proces demografske tranzicije.

Možemo zaključiti da je režim aparthejda imao dugoročne posledice na demografski razvoj Južne Afrike, produbljujući razlike između rasnih grupa i usporavajući demografski prelaz ka modernim obrascima. Iako su nakon aparthejda preduzeti značajni koraci ka smanjenju socijalnih i ekonomskih nejednakosti, nasleđe diskriminacije i dalje predstavlja

izazov za ravnomeran i održiv demografski razvoj zemlje. Budući napori moraju biti usmereni ka unapređenju kvaliteta života svih građana, što će omogućiti ubrzanje demografske tranzicije i stabilizaciju populacije u dugoročnom periodu.

Literatura

- Brown, B. B. (1987). Facing the 'Black Peril': The politics of population control in South Africa. *Journal of Southern African Studies*, 13(2), 359–413.
- Chimere-Dan, O. (1992). Population policy in post-apartheid South Africa: Issues and directions. Paper presented at the Congress on the Realities of Demographic Trends for a New South Africa, Stellenbosch, April 25–26.
- Bloom, D. E., Kuhn, M., & Prettnner, K. (2017). Africa's prospects for enjoying a demographic dividend. *Journal of Demographic Economics*, 83(1), 63–76. <https://doi.org/10.1017/dem.2016.19>
- Grobelaar, J. A. (1990). Forecasts of the South African population for the period 1985–2020. Institute of Future Research, University of Stellenbosch.
- Groth, H., & May, J. F. (2017). Introduction. In H. Groth & J. F. May (Eds.), *Africa's Population: In Search of a Demographic Dividend* (pp. 1–8). Springer.
- Gouws, N. (1991). South Africa demographic realities and the population development programme (PDP). Paper delivered at the Community Health Department, University of the Witwatersrand, Johannesburg, September 5.
- Lee, R., & Mason, A. (2006). What is the demographic dividend? *Finance & Development*, 43(3). <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/index.htm>
- Oosthuizen, M. (2015). Bonus or mirage? South Africa's demographic dividend. *Journal of the Economics of Ageing*, 5, 14–22. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2014.08.007>
- Oosthuizen, M. (2018). Counting women's work in South Africa: Incorporating unpaid work into estimates of the economic lifecycle in 2010. *CWW Working Paper WP8, Counting Women's Work*. <http://www.countingwomenswork.org>
- Pool, I. (2007). Demographic dividends: Determinants of development or merely windows of opportunity. *Ageing Horizons*, 7, 28–35. <https://www.ageing.ox.ac.uk/download/44>
- Republic of South Africa. (1988/1990). *Official yearbook of the Republic of South Africa*. Government Printer.
- Rossouw, J. P. H. (1991). Demographic transition in Africa, South Africa and other developing regions. *South Africa in the 90s*, 1(1), 12.
- Sadie, J. L. (1970). An evaluation of demographic data pertaining to the non-white population of South Africa. *South African Journal of Economics*, 38(1–2).
- Sadie, J. L. (1978). The demographic forces in South Africa. *Transactions of the Royal Society of South Africa*, 43(1), 11–23.
- Sadie, J. L. (1988). Reconstruction and projection of demographic movement in RSA and TBVC countries. *Bureau of Market Research. Research Report 148*. Pretoria.
- Schlemmer, L. (1991). Depoliticizing the demographic issue in South Africa. Paper presented at the Congress on the Realities of Demographic Trends for a New South Africa, Stellenbosch, April 25–26.
- Statistics South Africa. (2017). *Statistics of the non-profit sector for South Africa, 2010 to 2014*. Discussion Document D0407.2, Statistics South Africa, Pretoria. <http://www.statssa.gov.za>

Demografska tranzicija Južne Afrike – posledice režima aparthejda

- Van der Merwe, I., De Klerk, W., & Erasmus, P. (2022). Intelligence instruments applied to South African school learners: A critical review. *Frontiers in Psychology*, 13(853239), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.853239>
- Van Wyk, H. J. (1989). Personal income of the RSA TBVC countries by population group and magisterial district. *Bureau of Market Research. Research Report 163*. Pretoria.
- World Bank. (2023). World DataBank. <http://databank.worldbank.org/>

DEMOGRAPHIC TRANSITION OF SOUTH AFRICA – CONSEQUENCES OF THE APARTHEAD REGIME

Abstract: *This paper examines the demographic transition of South Africa following the end of apartheid, focusing on the significant social, economic, and political changes that shaped the country's population dynamics. The study analyzes trends in fertility, mortality, migration, and urbanization, highlighting how the dismantling of apartheid policies and the establishment of a democratic government have influenced demographic shifts. It explores the decline in fertility rates, improved life expectancy, and changes in migration patterns, particularly the increasing urbanization and the movement of people within the Southern African region. Additionally, the paper assesses the challenges posed by population growth, including the strain on resources, infrastructure, and healthcare systems. The paper concludes with a discussion on the implications of these demographic changes for South Africa's future development, considering the intersections of demographic factors with economic growth, poverty reduction, and social equity in a post-apartheid society.*

Keywords: *demographic transition, post-apartheid, South Africa.*